

İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi

(Journal of Humanities and Social Sciences Academy)

İNTOBA

JHSSA

Doğan GÜN

Dr. Öğr. Üyesi, Mersin Üniversitesi, Mersin / Türkiye,
dogan_gun@mersin.edu.tr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14030814>

<https://orcid.org/0000-0002-0962-929X>

Sorumlu Yazar

Eser Geçmişi / Article Past:

Başvuru Tarihi
Applied
13/07/2024

Kabul Tarihi
Accepted
25/10/2024

Araştırma Makalesi

Orjinal Makale / Original Paper

Research Paper

ISSN: 2791-6766

SÖZLÜ TARİH METODU VE TÜRKİYE'DEKİ TARİH ARAŞTIRMALARINA YANSIMALARI

Özet

Sözlü tarih, bireylerin anılarını, deneyimlerini ve toplumsal olaylara dair görüşlerini kaydetme yöntemidir. Başka bir ifadeyle geçmişte meydana gelmiş olayların bireysel veya toplu görüşmeler aracılığıyla sonraki nesillere aktarılmasıdır. Yazının icadından önce bireyler geçmiş tecrübelerini birbirlerine sözlü bir şekilde aktarmışlardır. Bu aktarım tarzı neticesinde sözlü tarih metodu ortaya çıkmıştır. Sözlü tarih metodunda hikâye, destan, menkıbe, fıkra, şiir ve atasözü gibi unsurlar yer almaktadır. İnsanlar bu destan, şiir, menkıbe, masal ve hikâyelerle geçmişteki yaşam tarzlarını, gelenek ve göreneklerini sonraki kuşaklara aktarmışlardır.

Bu araştırmada, yabancı yazarların sözlü tarihle ilgili görüşleri, Türkiye'de bu yöntemin tartışılan tarafları, potansiyeli, alan ve literatüre katkıları göz önünde tutularak, konuyla ilgili araştırma-inceleme eserler ve bazı tezler taranarak bir senteze ulaşılmıştır. Sonuç olarak, sözlü ve yazılı tarih yöntemleri birlikte kullanıldığında daha objektif bir tarihin yazılabileceği irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tarih, Metodoloji, Tarih Yazımı, Sözlü Tarih, Kültürel Hafıza.

ATIF: GÜN, Doğan, Sözlü Tarih Metodu ve Türkiye'deki Tarih Araştırmalarına Yansımaları, *İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi*, 4/2 (Aralık 2024), ss. 57-66.

CITE: GÜN, Dogan, Oral History Method and Its Reflections on Historical Research in Turkey, *Journal of Humanities and Social Sciences Academy*, 4/2 (December 2024), pp. 57-66.

turnitin

Screened by

ORAL HISTORY METHOD AND ITS REFLECTIONS ON HISTORICAL RESEARCH IN TURKEY

Abstract

Oral history is a method for recording individuals' memories, experiences, and perspectives on social events. In other words, it involves the transmission of past events from generation to generation through interviews. Prior to the advent of writing, people conveyed their historical knowledge and experiences orally. This practice led to the emergence of oral history. The elements that constitute oral history include epics, stories, anecdotes, legends, proverbs, and poetry. Through these narratives, poetry, epics, and legends, individuals have transmitted their lifestyles and traditions to future generations.

In this study, the views of foreign scholars on oral history, along with the debated aspects, potential, contributions to the field, and literature within Turkey, have been examined. A synthesis has been achieved by reviewing relevant research studies and certain theses. Ultimately, it has been investigated that when oral and written historical methods are employed in conjunction, it is possible to construct a more objective account of history.

Keywords: History, Methodology, Historiography, Oral History, Cultural Memory.

1. Giriş

Tarih bilimi genel olarak konu, zaman, mekân ve yazılış çeşitlerine göre dört ana başlık altında sınıflandırılmaktadır. Yazılışlarına göre tarih çeşitlerini kendi içinde, genel tarih, özel tarih, öğretici tarih, hikâyeci tarih, neden-nasılıcı tarih; zamana göre tarih çeşitlerini kendi içinde ilk, orta, yeni ve yakın çağ; mekânlarına göre tarih çeşitlerini de Avrupa tarihi, Anadolu tarihi, Orta Asya tarihi gibi alt bölümlere ayırmak mümkündür.

Thompson “*Geçmişin Sesi*” adlı eserinde sözlü tarihi, tarihin hem en eski hem de en yeni biçimi şeklinde açıklamıştır (Thompson, 1999). Tarihin ilk hali sözlüdür. Yazı kullanılmadan önce, geçmiş olaylar ve bütün toplumsal birikimler, nesilden nesile sözlü olarak iletilmek mecburiyetindeydi. Bu zorunluluktan dolayı zamanla sözlü tarih yöntemi oluşmuştur. Bu yöntemin vasıtasıyla olay ve olgular sonraki nesillere aktarılmıştır (Uygun, 2006: 3). Sözlü tarih, tarihsel olayların bireylerin anıları aracılığıyla incelenmesini sağlar (Portelli, 1991: 23).

Sözlü tarih araştırmalarındaki asıl düşünce, var olan sözlü kaynakları bulma ve elde edilen tarihi bilgilerden yola çıkarak bugünü ve yarını daha iyi anlamlandırabilmektir (Caunce, 2001: 11). Sadece yazılı belgelerle doğru bilgiye ulaşma çabası, tarihte bir takım boşlukların meydana gelmesine sebep olmaktadır. Sözlü tarih yöntemi, yazılı vesikaların mevcut olmadığı veya noksan kaldığı durumlarda önemli bazı boşluklara cevaplar bulabilir. Sözlü tarih için insan belleği bir kaynaktır. Bu çerçevede insanların birbirine aktardığı masal, şiir, hikâyeye, destan ve menkıbeler tarihi birer belge olarak değerlendirilmektedir.

Sözlü tarih, bireylerin yaşam hikâyeleri aracılığıyla, tarihi olayların ve süreçlerin anlaşılmasını sağlar. Sözlü tarih çalışmaları tarihsel belgelerle birlikte, kişisel anlatıları da dikkate alarak, daha kapsamlı

bir tarih yazımı sunar. Bu bağlamda, sözlü tarih metodolojisinin önemi, tarihsel gerçekliğin daha derinlemesine anlaşılmasına olanak tanımaktadır. Sözlü tarih; resmî kayıtlar, devlet arşivleri ya da kişisel arşivler içerisinde yer almayan bilgilerin gün yüzüne çıkarılmasında önemli bir yöntem olarak değerlendirilebilir. Sözlü tarih çalışması yaparken yaygın olarak kullanılan teknik ise görüşme (mülakat) tekniğidir. Mülakat tekniği, nitel araştırma metodundaki görüşmelerde başvurulan kalıplaşmış soru listelerinden çok, görüşülen kişilerin geçmişe yönelik bilgi ve birikimlerini nesnel bir şekilde aktarmasına odaklanmaktadır (Dursun & Aydın, 2022: 5).

2. Sözlü Tarihe Dair Görüşler

Allen Nevins tarafından 1948 yılında Columbia Üniversitesi'nde kurulan merkez, bilim dünyası tarafından sözlü tarih araştırmalarının başlangıç yeri sayılmaktadır. (Tütüncü, 2022: 138). Nevins'in, çalışmalarında sadece nüfuz sahibi kimselere odaklandığı için *Elit Sözlü Tarihçilik* yaptığı söylenmektedir (Dere, 2019: 512) Sözlü tarih, bireylerin deneyimlerinin yanı sıra bu deneyimlerin nasıl anlatıldığını ve anlamlandırıldığını inceler. Bu bağlamda, sözlü tarih çalışmaları, tarihsel belgelerin yanı sıra kişisel anlatıları da dikkate alarak daha kapsamlı bir tarih yazımı sunar.

Köklü bir maziye sahip olan ve yirmi birinci yüzyıla kadar birçok adla anılan sözlü tarih, ilmî disiplinler ve perspektifler tarafından farklı şekillerde irdelenmiştir. (Dere, 2017: 11-12). Bu bağlamda, sözlü tarih çalışmaları yapmış ve bu alanda ünlenmiş araştırmacıların tanımlarına yer vermek faydalı olacaktır. Mesela bunlardan biri olan Thompson, sözlü tarihi şu şekilde tanımlamaktadır:

“Sözlü tarih, insanlar tarafından inşa edilmiş bir tarih türüdür. Yaşamı, tarihe dâhil eder. Kahramanlarını yalnız başkışiler arasından değil, ekseriyeti oluşturan ve o ana kadar mechul kalan beşer arasından da seçer. Tarihin kabul edilmiş söylencelerini ve önde gelen hükümlerini yeniden değerlendirip, toplumsal anlamını esastan dönüştürür. İnsanlara anlatılarını kendi kelimeleriyle geri verir. Onlara maziye anlatırken âtiyi inşa etmek için de kılavuzluk eder” (Thompson, 1999: 18).

Sözlü tarih, yazıya aktarılmayan hayat hikâyeleri olup, tarihçinin görüşme yaptığı kişilerden aldığı ilk elden anlardır. Yakın zamana kadar tarihçilik mesleğinde sözlü kaynak toplama konusunda ciddi kuşkular bulunmaktaydı. Sözlü tarih sayesinde toplumdaki geleneklerin keşfinin de sağlandığı bir gerçektir. Ayrıca sözlü tarihin, halkta tarih bilinci oluşturmasında eşsiz bir yeri vardır. Bu da tarihçilerin sözlü tarihle ilgilenmesi için yeterli bir gerekçedir (Tosh, 2008: 202-204).

Sözlü tarihin temel kaynaklarından biri de anlardır. Bu yaklaşım, yazılı tarih anlayışına, alternatif bir tarih anlayışı oluşturmaktadır. Ayrıca bugünü daha iyi anlayabilmek ve geleceğe yön vermek anlamında geçmişin daha derinden kavranmasını sağlar (Counce, 2001: 8-11).

Bu alanda yapılan çalışmalar, geçmişte yaşanan olayları ilgililerden doğrudan öğrenme fırsatı sunar. Bilgi aktarımında başvurulan en eski yöntemlerden biri olan sözlü iletişim, bilhassa geçtiğimiz asırda, vesika tarihçiliğinde göz ardı edilen kişi, grup ve toplulukların mazisine ulaşmak ve geçmişte yaşanmış olayların nesnel bir bakış açısıyla ortaya çıkarılmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır (Kumru, 2009: 27).

Sözlü aktarımlar ilk başta, yazılı vesikaların çok değinmediği tarihi olay ve olguların ortaya çıkarılmasında kullanılmıştır. Örneğin evlat ve hanımların tarihteki yerleri ve rollerinin tespit edilmesinde sözlü aktarımın bir payı bulunmaktadır. Çünkü yazılı belgelere dayanarak oluşturulan tarih anlayışında,

daha çok bir elit veya sınıfın egemenliği hâkimdir. Bu duruma savaş sonrasında hükümler arasında imzalanan antlaşmalar örnek gösterilebilir. Sözlü tarih anlatımında, toplumdaki her bireyin hayat hikâyesi mühim ve kıymetlidir. Bu yönüyle sözlü tarih yöntemi, tarihi olayların doğru değerlendirilmesi ve sonraki nesillere aktarılmasında önemli bir yer teşkil etmektedir.

Birçok yönden yeni olarak görülen sözlü tarih yöntemi, Amerikalı tarihçiler tarafından 1940'lı yıllardan beri kullanılmaktadır (Fischer, Costache & Makriyianni, 2011: 6). II. Umumi harp sırasında, cephede mücadele eden askerlerin hatıralarını anlatmaları ve bunların yazıya aktarımı kıymetlidir. Bu aktarım tarzı yirminci yüzyılın ilk yarısında *Sözlü Tarih* şeklinde tanımlanmıştır.

Sözlü tarih çalışmalarında, eskiye ait bilgilere erişmekle aynı zamanda geçmişin hafızasının da kayıt altına alınması sağlanmaktadır. Bu yöntem sayesinde tarihçi, diğer sosyal bilimlerin bulgu ve verilerine de gereksinim duymaktadır. Bu sebeple insanbilim, budun ve toplumbilim gibi veriler de vazgeçilmez niteliktedir (Kumru, 2009: 38).

Sözlü tarihin kavil kadar kadim olduğu savunulmaktadır. Thukydides ve Herodotus'un tarih alanında yazdıklarının önemli bir kısmı duyduklarıyla temellenmiştir. Avrupa'da sözlü tarih, Orta Çağ boyunca devam etmiş, Yeni Çağ'da yazılı kaynaklar ile harmanlanmıştır. XIX. Yüzyılda modern bilimsel tarihin ortaya çıkmasıyla sözlü tarih, kısmen önemini yitirmişse de II. Dünya Savaşı sonrasında, teknolojik gelişmelere paralel olarak, insan sesinin kaydedilmesine yarayan araçların yaygınlaşması sayesinde yeniden önem kazanmıştır (Demircioğlu, 2005: 310).

3. Sözlü Tarihin Alan ve Literatüre Katkıları

Sözlü tarih, öğrencileri işin içine çekerek yapıldığında, onlara artı değerler kazandırdığı gibi çeşitli maharetlerini de inkişaf ettirir. Bu beceriler kişisel, bilimsel ve tinsel gelişim olmak üzere üç boyutludur (Dere, 2017: 142).

Bu alanda amatör katılımcıların süratli artışı, bayındır ülkelerde kısa sürede sözlü tarih topluluklarının gelişmesine sebebiyet vermiştir. İsteklilik esasına dayalı olarak bu toplulukların yaptığı incelemeler, tarihe ilgiyi artırarak, insanları yanı başlarında olup bitenlerden bir anlam çıkarmaya sevk etmiştir. Garp memleketlerinde, 1970-1980 yılları arasındaki millî meslek ve maarif müfredatlarında, medeniyetlerinin mirasını belirleme ve muhafazası konusu, sözlü tarih çalışmalarıyla gündeme taşınmıştır (Counce, 2001: 225).

Sözlü tarih, son yıllarda Türk tarihçiliğinde de giderek önem kazanmıştır. Genellikle resmi kayıtlarda yer almayan bilgileri içinde barındıran sözlü tarih, geçmişte yaşanmış olaylara tanıklık eden kişilerle yapılan görüşmeler aracılığıyla, o dönemin kültürel, hukuksal, iktisadî, içtimaî ve siyasi alanlarında başka kaynaklarda rastlayamayacağımız bilgilere doğrudan ulaşmamızı sağlar. Sözlü tarih yöntemi, genellikle araştırmacıların kullandığı yazılı belge tarihçiliğini tamamlayıcı bir metottur (Çakmak, 2010: 545).

Sözlü tarih metoduyla yapılan, aslında geçmişte yaşanmış olayları anlamlandırma sürecidir. Bu yöntemde, daha çok geçmişte yaşanmış olaylarda yer almış sıradan insanlar seçilir ve verdiği bilgiler yazılı tarihle birleştirilir. Böylece, yazılı tarihte kendisine pek yer bulamayan toplumdaki sıradan insanlar, tarihle toplum arasında bir bağ oluşturur. Bu yolla tarihe yeni bilgiler eklendiğinden, eski zamanlarda eşî görülmemiş varyasyon aşamaları, bu değişimleri deneyimlemiş insanlar vasıtasıyla aracısız aktarılır ve bunlar gelecekte faydalanılmak üzere derkenar edilir (Çakmak, 2010: 545).

Tarihin ufkunu genişletmek, hakikatin çok etraflı ve karmaşık yapısını da ortaya çıkarır. Sözlü tarihin diğer tarih yöntemlerinden farkı, daha fazla kişi ile görüşüp, farklı bakış açılarıyla tarihi olaylara yaklaşımıdır. Bu durumda gerçeği ortaya çıkarma ihtimali artmaktadır (Yıkılmış, 2016: 36).

Sözlü tarih yöntemiyle, olaylara tanıklık etmiş kişilerden önemli ve yeni bilgiler elde etmek, olaylara farklı bakış açıları kazandırmak olanaklıdır. Böylece tarih, salt bellekçilikten çıkarılıp, araştırma ve tartışma alanına çekilmiş olur. Bilhassa son yüzyılda meydana gelen olayların, sözlü tarih yöntemiyle anlaşılmasına çalışılması, hem modern hem de yerel tarih derslerine olan yönelimi artıracaktır (Göç, 2008: 39-40).

Sözlü tarih, toplumla ilgili geçmişi yapılandırmamıza yardımcı olur. Geçmişten günümüze kadar toplumu oluşturan sosyal teşekküller arasında yaşanan kültürel, dinî, askerî, ekonomik, idârî ve hukukî alanlardaki değişimleri kavrama adına, sözlü tarih yönteminin, modern tarih anlayışına ve eğitimine katkısı oldukça büyüktür. Tarih araştırmalarında sözlü yöntemin bir metot olarak kullanılması, tarihin doğru öğrenilmesi ve anlaşılması yönünden oldukça önemlidir. Tarih bölümünde okuyan öğrencilerin, sözlü tarih yöntemi doğrultusunda kaynak kişilerle görüştürülmesi, öğrencilerin alana ve derse olan ilgi düzeylerini artırabilir. Yine öğrenciler, ailelerinin geçmişi hakkında ve içinde yaşadıkları şehrin veya topluluğun geçmişine yönelik projeler gerçekleştirebilir (Kandemir, 2017: 15).

4. Türkiye’de Sözlü Tarih

Ulusal ve yerel alanda, tarih yazımı hakkında farklı arayışlara girilmesi neticesinde, toplumdaki sıradan insanların eylemleri önem kazanmış, hem süreç hem de alanda yeni eğilimlerin ortaya çıkmasına ortam hazırlamıştır. Bu eğilimlerden biri de sözlü tarih yöntemidir. Sözlü tarih, birey, topluluk ve devletlerin tarihini daha iyi araştırıp anlaması için yeni imkânlar sunmaktadır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi sözlü tarih, bir tarihi olayla ilgili yazılı belgelerin eksik kaldığı durumlarda o olayı yaşamış veya olaya şahitlik yapmış kişi veya kişilerin sözlü tanıklığına başvurarak olgu ve olaylar hakkında daha derinlemesine bilgilere ulaşmayı hedefler. Bu durum tarih biliminin gelişmesine ortam hazırlamıştır. Böylece, tarih yazıcılığında sıklıkla kullanılan sözlü tarih yöntemi, bir geleneğe dönüşmüştür (Metin, 2002: 21-22).

Cumhuriyet döneminde Türk Tarih Kurumu, tarihçiliğin gelişmesinde büyük rol oynamıştır (Gürkan, 2017: 112-113; Gürkan: 2018). Bununla birlikte, Türkiye’de sözlü tarih çalışmalarının, halkevleri kurumlarında bulunan folklor yapıtlarının düzenlenmesi çalışmalarına dayandığı anlaşılmaktadır. Ülkemizde gerçekleştirilen askeri darbeler, Kıbrıs Barış Harekâtı, 1980 öncesi meydana gelen olaylar hakkında da sözlü belgesel çalışmaları yapılmıştır. Özellikle Türk Tarih Kurumu’nun çatısı altında yürütülen “*Türkiye’nin Sosyal ve Kültürel Tarihi Projesi*” doğrultusunda, geçmişe yönelik bilgiler sözlü olarak toplanmış ve arşivlenmiştir. 1980 öncesi Yusuf Hikmet Bayur tarafından kaleme alınan “*Atatürk Hayatı ve Eseri*”, Gürsoy Solmaz tarafından kaleme alınan “*Tanıkların Diliyle Ermeni Vahşeti*”, Leyla Neyzi tarafından yazılan “*İstanbul’da Hatırlamak ve Unutmak*” adlı eserler, sözlü tarih alanında yapılmış çalışmalardır (Metin, 2002: 41).

Anadolu’da gerçekleştirilen sözlü tarih projeleri, toplumsal bellek üzerindeki etkileri açısından önemlidir. Türkiye’de sözlü tarih, özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren önem kazanmıştır. Türkiye’de sözlü tarih uygulamaları, toplumsal bellek ve kimlik çalışmaları açısından önem taşımaktadır (Şanda, 2018: 17). Şanda’nın 2024 yılında yayımlanan “*Urfa Sancağı ve Çevresinde Aşiretler (XVIII. ve XIX. Yüzyıllar)*” adlı kitabından, Anadolu’nun doğu ve güneydoğusunda yaşayan konargöçer aşiret mensuplarıyla sözlü tarih metodu doğrultusunda görüşmeler yaptığını anlıyoruz. Mesela bu görüşmeler

katılan aşiret mensupları sözlü tarih yöntemi sayesinde, atalarının nerelerden geldiklerini, yaylak ve kışlaklarının nereler olduğunu, etnik yapılarının ne olduğunu, giyim kuşam tarzlarıyla birlikte gelenek ve görenekleri hakkında bilgiler vermişlerdir. Katılımcılardan Osman Badıllı, mensubu olduğu Beydilli (Badıllı) Aşireti hakkında verdiği bilgilerin kendisine babasından ve dedesinden sözlü anlatım yoluyla aktarıldığını ifade etmiştir (Şanda, 2024: 114). Şanda'nın "*Geçmişten Günümüze Beydilli Aşireti Siyasi, Sosyal ve Kültürel Yapısı*" adlı kitabında da yine sözlü tarih yöntemi kullanılmıştır. Yazar, Orta Asya'dan göç edip Anadolu'nun farklı bölgelerine dağılmış olan Beydilli Aşireti mensuplarıyla görüşmeler gerçekleştirmiştir. Bu duruma Gaziantep'in Araban ilçesinde bağlı Beydilli köyünde oturan Sabri Dinç'in dedesinden dinlediği bilgiler de örnek gösterilebilir. Sabri Dinç, dedesi Karaca Mehmet'in kendisine, 1691 yılındaki büyük Rakka iskânıyla Rakka çevresine yerleştirildiklerini, bölgedeki iklim şartlarına alışamadıkları için iskân bölgesinden ayrılıp Antep ve Adıyaman arasına yerleştiklerini, kış aylarında hayvanlarıyla birlikte Halep civarına göç ettiklerini ve yaz aylarında da yaylak olarak Maraş, Pınarbaşı ve Kayseri çevresine gittiklerini ifade etmiştir (Şanda, 2018: 142).

Osmanlı'da arşiv belgeleri kıymetli belgeler olarak görüldüğünden 1848'de Hazine-i Evrak binası inşa edilmiştir. Tanzimat dönemi modern tarihçiliğin oluşumunda, başlatıcı bir etki yapmıştır (Gürkan, 2017: 41). Sadece arşiv vesikalarına bağlı kalınarak yapılan bir çalışma, tarihi olaylarla ilişkili bazı önemli bilgilerin noksan kalmasına neden olabilir. Örneğin, arşiv belgelerine dayalı araştırma dışında Anadolu'daki konargöçer aşiretlerin hayat tarzlarını, örf ve adetlerini sözlü tarih metoduyla araştıran akademik çalışmalar da bulunmaktadır. Buna Ali Rıza Yalman tarafından 1931-1935 yılları arasında yazılan "*Cenupta Türkmen Oymakları*" isimli kitap örnek verilebilir. Yine Mehmet Nuri Şanda tarafından yazılan, "*Geçmişten Günümüze Beydilli Aşireti*" (Şanda, 2017) isimli araştırma makalesi, Faruk Sümer tarafından kaleme alınan "*Çepniler*" isimli kitap, Mehmet Ersöz tarafından yazılan "*Türkiye'de Alevilik-Bektaşılık*" ve "*Yörükler*" isimli eserler de sözlü tarih çalışmalarına örnek gösterilebilir.

Türkiye'de sözlü tarih çalışmalarının ilk mümessillerinin popüler tarihçiler olduğunu ifade edebiliriz. "*Yakın Tarihimiz*", "*Dün ve Bugün*" adlı tarih dergileri milli mücadele dönemi ve Birinci Dünya Savaşı yıllarına ait hatıraları görüşmeler yoluyla yayımlamıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de aralarında bulunduğu bir grup ile Çanakkale Savaşı'ndan sonra yapılan mülakat da sözlü tarih yönteminin uygulandığına işaret eder. Bu durum, sözlü tarihin Türkiye'deki geçmişinin daha erken tarihlere dayandığını göstermektedir (Özcan, 2011: 91).

Türkiye'de sözlü tarih incelemelerinde mühim bir konuma sahip olan diğer bir kuruluş da Tarih Vakfı'dır. Bu kurumun, kendi bünyesinde oluşturduğu bilgi birikimiyle çeşitli çalışmalar yürüttüğü anlaşılmaktadır (Danacıoğlu, 2001a: 62). Bu kurum, mühim simalardan sayılan Thompson ile bir söyleşi programı organize ettikten sonra, ülkemizde sözlü tarih araştırmaları hızlanmıştır (Sarı, 2006: 81). Türkiye'de sözlü tarih metodunu müessese esasında ele alanlar, *Türkiye Toplumsal ve Ekonomik Tarih Vakfı* (1993), *İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi* (1992), *Bilgi Merkezi Vakfı* (1994) ve *Kadın Eserleri Kütüphanesi*'dir. Kadın Eserleri Kütüphanesi'nin geliştirdiği öncü tasarının gayesi, çeşitli araştırmacıları kaynaştırarak, ülkemizde kadınlarla ilgili bir sözlü tarih çalışması yaptırmaktır. Grup araştırması planı olarak başlayan ve sonradan ferdi çalışmalara dönüşen bir diğer tasarı ise Kurtuluş Savaşı'na dair toplumsal belleği ele almayı amaçlayan sözlü tarih çalışmasıdır (Akçalı&Aslan, 2012).

20. yüzyıl bireyleri için tarihsel vesikalandırma, devletlerin çok yönlü tescil sistemleriyle zahmetsiz hale gelmiştir. Bireyin yazıya aktarılamayan his ve düşünceleri fotoğraflarla, şerit kayıtlarıyla somutlaştırılarak kayıt altına alınmıştır (Özcan, 2011: 16).

2000'li yıllarda, Türkiye'deki sözlü tarih araştırmalarında yazılı anlatılara daha sıklıkla yer verilmiştir. Böylece sözlü ifade okura takdim edilerek, değerlendirmenin ona bırakılması şeklinde bir yaklaşım benimsenmiştir (Öztürkmen, 2002: 63). Dünya çapında ve Türkiye'de ferdiliğe verilen önem artmış ve bireye özgü sözlü tarih daha da önem kazanmıştır (Akçalı& Aslan, 2012: 47).

5. Sözlü Tarihin Tartışılan Tarafları

Edward Hallet Carr'a göre tarih şüphesiz yazılı vesikalarla yapılır. Eğer doküman mevcut değilse bu tarih yazılamayacağı anlamına gelmez, şifahen ve resimlerle de insanın yaşam şeklini betimleyen her şeyle de tarih yazılabilir (Carr, 1989: 66). Bu yaklaşımla, tarihin dar kalıplara hapsedilemeyeceği, hatta tarih yazımına destek sağlayabilecek her türlü usulün tarih için mühim olduğu sonucu çıkmaktadır.

Sözlü tarih çalışmaları bazı tarihçiler tarafından tenkit edilmektedir. Eleştirilerin kaynağı, tarihe tanıklık etmiş kişilerin anlatımına dayalı görüşlerin kişisel olabileceği hususudur (Danacıoğlu, 2001b: 133). Sözlü tarihin olumsuz yanlarından birisi de bilgisine başvuru sözlü kaynağın söylemlerinin zaman içinde değişebileceği düşüncesidir. Çünkü kaynak kişi, taraf tutabilir, önyargılı olabilir. Tarihleri, şahıs isimlerini ve olayları yanlış hatırlayabilir (Kandemir, 2017: 21). Sözlü tarihin münakaşa edilen diğer bir özelliği de doküman açısından güvenilir olup olmadığıdır. Bu tartışmanın temelinde de kayıt altına alınmış belgelerle, kavli belgelerin mukayesesinin zorluğunda yatmaktadır (Kumru, 2009: 33-34).

Sözü tarihin Türkiye'de daha da gelişebilmesi için bu araştırma yöntemine bazı özel fonların ayrılması gerekmektedir. Sözlü tarihin Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'da gelişmesinin başlıca nedeni, sözlü tarihe ayrılmış özel fonların varlığıdır. Türkiye de ise bazı üniversiteler, kamu ve özel kuruluşlar haricinde bu sahaya yönelik yatırım sınırlıdır. Diğer bir önemli sorun da sözlü tarihin gelişmesi için verilen eğitimlerin eksik olmasıdır. Bu da birçok kişinin bu alandan uzak durmasına neden olmaktadır (Çakmak, 2010: 555).

Sonuç

Sözlü tarih uygulamaları, toplumsal hafızayı koruma ve kültürel mirası yaşatma açısından büyük bir öneme sahiptir. Yalnızca eldeki yazılı belgelerle doğru bilgiye ulaşma çabası, tarihte bir takım boşlukların meydana gelmesine sebep olmaktadır. Sözlü tarih yöntemi, yazılı vesikaların eksik olduğu veya olmadığı durumlarda önemli bazı boşlukları tamamlayabilir. Sözlü tarih yönteminde insan, tarihin canlı bir kaynağıdır. Bu metodun kaynakları arasında insanlar tarafından aktarılan hikâye, destan, menkıbe, fıkra, şiir ve atasözü gibi unsurlar yer almaktadır. İnsanlar bu öğeler aracılığıyla; yaşam tarzlarını, gelenek ve göreneklerini sonraki kuşaklara aktarmışlardır.

Sözlü tarih, öğrencilerin araştırma, soru sorma, sosyal ve kişisel becerilerini, kolektif çalışma yeteneklerini, analiz ve yorum yapabilme becerilerini yaşayarak öğrenme imkânı vermektedir. Sözlü tarih temelli tarih çalışmalarında mülakat tekniği kullanılmaktadır. Bu doğrultuda kişilere yöneltilen birtakım sorularla araştırılan döneme ilişkin tarihi bilgiler ortaya çıkarılabilmektedir.

Cumhuriyet döneminde 20. yüzyılın ilk yarısında sözlü tarihe olan ilgi, 20. yüzyılın sonlarına doğru artmış ve sözlü tarih çalışmaları yaygınlaşmıştır. Ayrıca Cumhuriyet döneminde sözlü tarih, popüler tarihçiliğin kapsamına girmiştir.

Tarih Vakfı, sözlü tarihin Türkiye’de gelişmesi için önemli bazı adımlar atmıştır. Bu adımlardan biri de vakfın bünyesinde bulunan sözlü tarih arşividir. Sözlü tarihin Türkiye’de daha da geliştirilebilmesi için bu araştırma yöntemine bazı özel fonların ayrılması ve eğitim eksikliğinin giderilmesi gerekmektedir.

Sözlü tarih metodu, Batı Avrupa ülkeleri ve Kuzey Amerika’da sıkça başvurulan bir araştırma yöntemidir. Bu metodun adı geçen yerlerde gelişmesinin en önemli sebebi özel teşvik fonlarının varlığıdır.

Sözlü tarih kaynaklı çalışmalar, teknoloji ve içtimaî tarihteki inkişafı koşturarak, II. Dünya Savaşı sonrasında popülerlik kazanmıştır. Sözlü tarih araştırmalarıyla bilhassa teknolojide ileri olan ülkelerde, idarecilerin tarihinin yanı sıra, idare edilenlerin ve sıradan insanların geçmişlerinin de incelenmesi gerektiği fikrinin yaygınlık kazanması sonucunda proleter sınıfın, köylünün, tüccarın ve farklı yerel gruplara bağlı insanların yaşamları ön plana çıkmıştır.

Türkiye’de sözlü tarih uygulamaları, toplumsal hafızanın korunması ve kültürel mirasın yaşatılması açısından kritik bir öneme sahiptir. Gelecekte yapılacak tarih araştırmalarında, bu yöntemin daha fazla dikkate alınması gerektiği aşikârdır.

Kaynakça

Akçalı, A. ve Aslan, E. (2012). Tarih Öğretiminin İyileştirilmesi Yolunda Alternatif Bir Yöntem: Sözlü Tarih, *Kastamonu Eğitim Dergisi*, (20), 2.

Carr, E. H. (1989). *Tarih Yazımında Nesnellik ve Yanlılık*, (Çev: Ö. Ozankaya), Ankara: İmge Kitapevi.

Counce, S. (2001). *Sözlü Tarih ve Yerel Tarihçilik*, (Çev: B. C. Bilmez), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Çakmak, F. (2010). Sözel Tarihçilikte Saptamalar ve Sorunlar: Bursa Örneği, *Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu*, Ankara.

Danacıoğlu, E. (2001a). *Geçmişin İzleri, Yanı Başımızdaki Tarih İçin Bir Kılavuz*, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Danacıoğlu, E. (2001b). *Yerel Tarih Çalışmalarında Kaynak Kullanımı. Yerel Tarihçilik, Kent, Sivil Girişim; Yerel Tarih Grupları Deneyimi*, İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları.

Demircioğlu İ. H. (2005). Sözlü Tarihin Bir Öğretim Yaklaşımı Olarak Tarih Derslerinde Kullanımı, *II. Sosyal Bilimler Eğitim Kongresi*, Van.

Dere, İ (2017). Sosyal Bilimler Derslerinde Bir Öğrenme ve Öğretme Yöntemi Olarak Sözlü Tarih, (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.

Dere, İ. (2019). Sözlü tarihin eğitim uygulamalarına entegrasyonunda bir başarı öyküsü: the foxfire projesi. *Journal Of Theoretical Education Science*, 12(2), 511-531.

Dursun, M. T. & Aydın, Ç. (2022). Sosyal bilim araştırmalarında sözlü tarih yöntemi. *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 22(Özel Sayı 2), 1-18.

Fischer, C., Costache, S. & Makriyianni, C. (2011). *Sözlü Tarihin Tanıtımı*, (Çev: Ş. Tuncel), Kıbrıs: K&L Lithofit.

Göç, N. (2008). Yerel Tarih Konularının Sosyal Bilimler Derslerinde Uygulanması; Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri, (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.

Gürkan, H. (2017). Türkiye’de Tarih Öğretimi. İlköğretim Ders Kitapları (1869-1950). Adana: Karahan Kitabevi.

Gürkan, H. (2018). Osmanlı Devleti’nde tarih yazımı ve tarih öğretiminde modernleşme çabaları, *Uluslararası Eğitim ve Dil Dergisi*, 1, 28-45.

Kandemir K. (2017). Tarih Öğretiminde Sözlü Tarihin Yeri ve Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri, (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Kumru, G. (2009). Tarih Öğretimi Açısından Sözlü Tarih Yazımı: Karaca Ahmet Dergâhı Örneği, (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Metin, C. (2002). Sözlü Tarih Ve Türkiye’deki Gelişimi, *Türk Kültür Dergisi*. 40(469), 288-299.

Özcan, A. (2011). *Türkiye’de Popüler Tarihçilik*, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Öztürkmen, A. (2002). Sözlü Tarih: Yeni Bir Disiplin Cazibesi, *Toplum ve Bilim*. (91), 115-121.

Portelli, A. (1991). *The Death of Luigi Trastulli and Other Stories: Form and Meaning in Oral History*. SUNY Press.

Sarı, İ. (2006). Akademik Tarih ve Tarih Öğretiminde Sözlü Tarihin Yeri ve Önemi, *Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi*, (3) 109- 125.

Şanda, M. N. (2017). Geçmişten Günümüze Beydili Aşireti Siyasi, Sosyal ve Kültürel Yapısı. *Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi*, 1(2), 64–75.

Şanda, M. N. (2018). *Geçmişten Günümüze Beydili Aşireti Siyasi, Sosyal ve Kültürel Yapısı*. İstanbul: İKSAD Publishing House,

Şanda, M. N. (2024). *Urfa Sancağı ve Çevresinde Aşiretler (XVIII. ve XIX. Yüzyıllar)*. Serüven Yayınevi, Ankara.

Thompson, P. (1999). Geçmişin Sesi (Çev. Ş. Layıkel), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Tosh, J. (2008). Tarihin Peşinde, (Çev: Ö. Arıkan), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Tütüncü, G. (2022). Tarih Araştırmalarında Sözlü Tarih ve Sözlü Tarih Arşivlerinden Örnekler. *DEÜ Edebiyat Fakültesi Dergisi*, Cilt: 9, Sayı: 2, ss. 135-173.

Uygun, S. (2006). Eğitim Tarihi Araştırmalarında Sözlü Tarih Yaklaşımı ve Sözlü Tarihte Bir Öğretmen: Hayrettin Uysal. *Çağdaş Eğitim Dergisi*, CCCXXVIII.

Yıkılmış, M. S. (2016). Sözlü Tarihin Radikal Potansiyeli, *Viraverita E-Dergi*, (3), 28-40.

ÇIKAR ÇATIŞMASI BEYANI

Yazarın/Yazarların herhangi bir çıkara dayalı ilişkisi bulunmamaktadır.

ETİK ONAY/KATILIMCI ONAMI

Makale kapsamında katılımcı kullanılmadığı için ilgili onaya yer verilmemiştir.

MADDİ DESTEK

Çalışma için herhangi bir maddi destek alınmamıştır.

YAZAR KATKILARI

Bu araştırma ve araştırma ile ilgili tüm aşamalar tek yazar tarafından yürütülmüştür.